

Deliverable 3

License for fieldwork of WP2

June – 2026

Version #1

Project ID	ACORES2030-FEDER-01912600
Project title	Detecting sperm whale clicks at the speed of light
Deliverable title	Project logo, website and social network accounts
Deliverable number	3
Deliverable version	1
Date of delivery	17/06/2026
Reviewed by WP leader	Cláudia Oliveira
Online access	10.5281/zenodo.20731249
Diffusion	Public
Nature of deliverable	Preparation for sperm whale playbacks and tagging
Partner responsible	IMAR – Instituto do Mar

Version	Date	Contributors	Description
1	17/06/2026	Cláudia Oliveira, Mónica A. Silva, Rui Prieto, Irma Cascão, Sergi Pérez- Jorge	License for fieldwork of WP2

DETEKT (ACORES2030-FEDER-01912600) is funded by Açores2030 (Government of the Azores; Portugal 2030; European Union) and by the Regional Directorate for Science, Innovation and Development, through the PROSCIENTIA Incentive System (with the reference M1.1.C/COFUND AÇORES 2030/023/2025).

Table of Contents

List of Figures.....	4
Introduction.....	5
Conclusion and next steps.....	6
Annex.....	7

List of Figures

Figure 1 - Lubell Labs LL1424HP Underwater Acoustic Loudspeaker (left); instrumentation of a sperm whale, with an animal-borne sensor (right)..... 5

Figure 2 - Scope of the form to request a permission to develop scientific work on wild animals (https://www.formstack.com/forms/GRA-pedido_de_autorizacao_para_acesso_a_recursos_naturais_para_fins_cientificos).

Introduction

DETEKT is an ACORES2030 project that aims to assess the feasibility of detecting high frequency signals (> 100 Hz) with the Distributed Acoustic Sensing (DAS) technology in a submarine fibre-optic cable between the islands of Faial and São Jorge (Azores archipelago). In the scope of this project and according to its reprogrammed time plan, by the end of April 2026, the Deliverable 3 (license for fieldwork of WP2) should have been presented. However, as this deliverable was dependent on external regional entities - Regional Directorate for Maritime Policies (DRPM) and Regional Directorate for Science, Innovation and Development (DRCID) - the referred license was only ready by early-June 2026.

Fieldwork

The planned fieldwork will use two complementary methodologies, that will be developed in the vicinity of the fibre-optic cable that connects Faial and São Jorge islands:

- 1) playback of sperm whale (*Physeter macrocephalus*) clicks, with an underwater loudspeaker (Figure 1), to test different click types, sound source levels and distances to the cable; and
- 2) tagging of sperm whales, with animal-borne sensors (Figure 1), that collect acoustic, depth and 3D movement data, to have real sperm whale click production in different locations in the water column.

The first methodology provides higher sampling and control levels, due to the possibility of not depending on animal occurrence and testing different acoustic signals, sound source levels and distances to the fibre-optic cable. However, the acoustic quality is expected to be lower, as the source levels and directionality will not be comparable to the ones produced by a sperm whale. On the other hand, the second methodology will have lower sampling and control levels, since it depends on the occurrence of sperm whales near the fibre-optic cable and they might not be as close to the cable as desirable. Despite this, the quality of the acoustic signals will be extremely high, as the tagged individuals are expected to behave normally.

Figure 1 – Lubell Labs LL1424HP Underwater Acoustic Loudspeaker (left); instrumentation of a sperm whale, with an animal-borne sensor (right).

In addition, playbacks of humpback (*Megaptera novaeangliae*) and killer whale (*Orcinus orca*) signals will be performed, using the underwater loudspeaker, to test the ability of DAS on detecting other type of higher-frequency acoustic signals. Playback of killer whale sounds will only be possible in case there are no sperm whales in the vicinity. The sperm whale detections will be done both visually (by the

research vessel and land-based lookouts) and acoustically (using a directional hydrophone on the research vessel).

License

In the Azores archipelago, it is necessary to ask permission to the DRPM and DRCID to develop scientific work on wild marine animals, following the Regional Legislative Decree nº 15/2012/A, from the 2nd of April (Figure 2). To develop the fieldwork planned for the project DETEKT, it was mandatory to ask for such a permit and, as within IMAR and OKEANOS (both at the University of the Azores), there are several projects that involve cetacean research, that occur at the same time, the permit refers to all cetacean research projects of the referred institutions (Annex).

Pedido de autorização para acesso a recursos naturais para fins científicos

Preencha o seguinte formulário para solicitar autorização de acesso a recursos naturais da Região Autónoma dos Açores e recolha de amostras para fins científicos.

Para sua conveniência, pode encontrar aqui o acesso à legislação pertinente nesta matéria:

[Decreto Legislativo Regional n.º 17/2020/A, de 20 de março](#)

Primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 9/2012/A, de 20 de março, que estabelece o regime jurídico do acesso e utilização de recursos naturais da Região Autónoma dos Açores para fins científicos.

[Portaria n.º 111/2020 de 13 de agosto de 2020](#)

Estabelece o procedimento para emissão do Certificado de Conformidade Internacionalmente Reconhecido (CCIR).

[Decreto Regulamentar Regional N.º 20/2012/A de 5 de Novembro](#)

Desenvolve e regulamenta o regime jurídico do acesso e utilização de recursos naturais da Região Autónoma dos Açores para fins científicos.

[Decreto Legislativo Regional N.º 9/2012/A de 20 de Março](#)

Estabelece o regime jurídico do acesso e utilização de recursos naturais da Região Autónoma dos Açores para fins científicos.

Figure 2 – Scope of the form to request a permission to develop scientific work on wild animals ([https://www.formstack.com/forms/GRA-pedido de autorizacao para acesso a recursos naturais para fins científicos](https://www.formstack.com/forms/GRA-pedido_de_autorizacao_para_acesso_a_recursos_naturais_para_fins_cientificos)).

Conclusion and next steps

As proposed in the approved application and reprogrammed time plan, deliverable 3 was successfully developed (license for fieldwork of WP2). Although this document was supposed to be delivered by the end of April 2026, that was only done in June 2026, due to the delay in receiving the permits from DRPM and DRCID.

Future steps include preparing the fieldwork equipment and trips to obtain the sperm whale dataset on playbacks and tagging recordings, and process and analyse the data. The fieldwork trips were planned to occur between June and August 2026 and, although they won't start in June, due to the involvement of the Portuguese Navy and Hydrographic Institution (that caused a slight delay in the logistical preparation), it is still planned to perform the fieldwork in between July and September 2026.

Annexes

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
SECRETARIA REGIONAL DO MAR E PASCAS
DIREÇÃO REGIONAL DE POLÍTICAS MARÍTIMAS

Alvará nº LMAS-DRPM/2026/05
License no.

LICENÇA DE ESTUDO E MANUSEAMENTO DE ANIMAIS SELVAGENS MARINHOS
LICENSE FOR THE STUDY AND HANDLING OF WILD MARINE ANIMALS

Licença para estudo e manuseamento de animais selvagens marinhos no território da Região Autónoma dos Açores ao abrigo do Decreto Legislativo Regional nº 15/2012/A, de 2 de abril.

License for the study and handling of marine wild animals in the territory of the Autonomous Regional of the Azores, under Regional Legislative Decree no. 15/2012/A, of 2 of April.

1. Titular da Licença / License Holder:

Nome / Name:	Mónica Silva
Nº Ident. Civil / ID Number :	9906837
Instituição / Institution:	IMAR - Instituto do MAR, Okeanos - Instituto de Investigação em Ciências do Mar, Universidade dos Açores
E-mail :	monica.silva.imar@gmail.com

2. Outros Elementos da Equipa / Team Members:

Nomes/Names:	Rui Prieto	Nº Identif. Civil / ID Number:	11269694
	Cláudia Oliveira		11067431
	Irma Cascão		12060844
	Sergi Jorge		46775330T

3. Nome dos Projetos / Project Names :

LIFE IP AZORES NATURA (LIFE17 IPE/PT/000010), Comportamento alimentar do cachalote: da inferência à evidência/*Sperm whale feeding behaviour: moving from inference toward evidence* (NGS-86158T-20), DETEKT (ACORES-01-0145-FEDER-000057); Biotrack.

4. Espécies / Species:

Todas as espécies de cetáceos que ocorrem nos Açores.

All cetacean species that occur in the Azores.

5. Número de Espécimes / Number of Specimens :

15 *Physeter macrocephalus* - marcação/tagging.
25 *Physeter macrocephalus* - amostras de pele, tecido adiposo/skin and fat samples.
12 *Balaenoptera musculus* - marcação/tagging.
12 *Balaenoptera Physalus* - marcação/tagging.
12 *Balaenoptera borealis* - marcação/tagging.
8 *Megaptera novaeangliae* - marcação/tagging.
12 por espécie/12 per species - amostras de pele, tecido adiposo (biópsias) e de fezes (com camaroeiro)/skin, skin and fat samples (biopsies) and feces (with a net).
Foto-Identificação e fotografia aérea de todos os espécime de todas as espécies/ Photo identification and aerial photograph of specimens of all species.
Realização de necrópsias e recolha de amostras biológicas dos cetáceos que apareçam arrojados, no âmbito da RACA/Carrying out necropsies and collection of biological samples from cetaceans that appear stranded, within the framework of RACA.

6. Objetivos / Purposes :

Fornecer informação sobre abundância, distribuição e características do habitat das espécies de cetáceos que ocorrem nos Açores para avaliar o seu estado de conservação, avaliar a pressão das atividades humanas sobre estas populações e contribuir para a sua gestão, criar novas ferramentas de monitorização, ajudando o Governo Regional a dar cumprimento aos requisitos da Directiva Habitats (projecto LIFE IP AZORES NATURA, projeto DETEKT); aprofundar a compreensão da ecologia trófica de cachalotes (*Physeter macrocephalus*) e baleias de barbas nos Açores (*Balaenoptera musculus*, *B. physalus*; *B. borealis*; *Megaptera novaeangliae*), utilizando equipamento de biomonitorização com câmaras de alta sensibilidade luminosa, para investigar a composição de presas e indicadores acústicos e cinemáticos de predação, de forma a permitir a quantificação mais precisa de eventos de alimentação em dados recolhidos com outros equipamentos de biomonitorização sem câmaras (projeto NGS-86158T-20); contribuir para a compreensão da fenologia dos movimentos de baleias de barbas (*Balaenoptera musculus*, *B. physalus*; *B. borealis*) e conectividade ecológica entre os Açores e as outras regiões do Atlântico Norte (projeto Biotrack).

*To provide information on the abundance, distribution, and habitat characteristics of cetacean species occurring in the Azores to assess their conservation status, evaluate the pressure of human activities on these populations, and contribute to their management; to create new monitoring tools, helping the Regional Government to meet the requirements of the Habitats Directive (LIFE IP AZORES NATURA project, DETEKT project); to deepen the understanding of the trophic ecology of sperm whales (*Physeter macrocephalus*) and baleen whales in the Azores (*Balaenoptera musculus*, *B. physalus*; *B. borealis*; *Megaptera novaeangliae*), using biomonitoring equipment with high-sensitivity light cameras, to investigate prey composition and acoustic and kinematic indicators of predation, in order to allow for more precise quantification of feeding events in data collected with other biomonitoring equipment without cameras (NGS-86158T-20 project); To contribute to the understanding of the phenology of fin whale movements (*Balaenoptera musculus*, *B. physalus*; *B. borealis*) and ecological connectivity between the Azores and other regions of the North Atlantic (Biotrack).*

7. Métodos / Equipamentos a Usar / Methods / Equipments :

A. Marcar 10-15 cachalotes e 10 baleias de barbas (*Balaenoptera musculus*, *B. physalus*; *B. borealis*; *Megaptera novaeangliae*), com equipamento de biomonitorização de curta duração e com transmissores de satélite transdérmicos. As marcas são integradas num dardo transdérmico e são colocadas no flanco dos animais com o recurso a uma arma pneumática. Os equipamentos fornecerão dados sobre a composição das presas dos cetáceos, comportamentos vocais e cinéticos associados a predação, campos de organismos bioluminescentes, e a deslocação.
B. Recolher amostras da epiderme superior dos cetáceos, usando uma besta e dardos. As amostras serão utilizadas em análises de isótopos estáveis, para estudar a ecologia alimentar dos cetáceos, e análises genéticas, para identificar o sexo dos indivíduos e a estrutura genética das populações.
C. Recolher amostras de fezes de cetáceos que ficam a flutuar na água após os animais mergulharem, com recurso a camaroeiro. As fezes destinam-se à determinação da dieta e estado nutricional dos animais.
D. Recolha de dados de avistamentos de cetáceos, foto-identificação e fotografia aérea utilizando drones (que voará a uma altitude de 15-25 m acima dos animais). Os dados destinam-se a determinar a distribuição e abundância relativa das espécies, a composição demográfica e social dos grupos, e a resposta dos indivíduos à aproximação de embarcações;
E. Reprodução de gravações de *Physeter macrocephalus*, *Megaptera novaeangliae*, *Orcinus orca*, nas imediações do cabo submarino entre o Faial e São Jorge, para avaliar a capacidade de monitorização de cetáceos utilizando a tecnologia DAS (Distributed Acoustic Sensing) na rede de cabos submarinos da RAA. As reproduções seguirão um protocolo estrito para evitar efeitos sobre cetáceos: previamente e durante a realização das experiências observadores treinados (vigias) darão informação sobre a eventual presença de cetáceos num raio de 5 milhas náuticas à volta do local da experiência. A deteção visual será ainda complementada por deteção acústica passiva, utilizando hidrofones. Caso animais sejam detetados no interior desse raio, a experiência será imediatamente interrompida, se já estiver em curso, ou não será iniciada até a área estar livre.
F. Realização de necrópsias e recolha de amostras biológicas dos cetáceos que apareçam arrojados, no âmbito da Rede de Arrojamentos de Cetáceos dos Açores (RACA).
G. Integração de toda a informação em SIG, para posterior transferência para o SIGMAR.

- A. Tag 10–15 sperm whales and 10 baleen whales (*Balaenoptera musculus*, *B. physalus*, *B. borealis*, *Megaptera novaeangliae*) with short-term biologging devices and transdermal satellite transmitters. The tags are integrated into a transdermal dart and deployed on the animals' flank using a pneumatic launcher. The equipment will provide data on prey composition, vocal and kinematic behaviours associated with predation, fields of bioluminescent organisms, and movement.
- B. Collect samples of the cetaceans' outer epidermis using a crossbow and biopsy darts. The samples will be used for stable isotope analyses to study the feeding ecology of the cetaceans, and for genetic analyses to determine the sex of individuals and the genetic structure of populations.
- C. Collect samples of cetacean faeces floating at the surface after the animals dive, using a dip-net. The faeces will be used to determine the animals' diet and nutritional status.
- D. Collect data on cetacean sightings, photo-identification, and aerial photography using drones (flying at an altitude of 15–25 m above the animals). These data will be used to determine species distribution and relative abundance, group demographic and social composition, and individual responses to vessel approach.
- E. Playback recordings of *Physeter macrocephalus*, *Megaptera novaeangliae*, and *Orcinus orca* in the vicinity of the submarine cable between Faial and São Jorge, to assess the capacity for cetacean monitoring using DAS (Distributed Acoustic Sensing) technology in the RAA submarine cable network. The playbacks will follow a strict protocol to avoid effects on cetaceans: before and during the experiments, trained observers (lookouts) will monitor for the presence of cetaceans within a 5-nautical-mile radius around the experiment site. Visual detection will be complemented by passive acoustic monitoring using hydrophones. If animals are detected within this radius, the experiment will be immediately halted if already underway, or will not begin until the area is clear.
- F. Conduct necropsies and collect biological samples from cetaceans that strand, within the scope of the Azores Cetacean Stranding Network (RACA).
- G. Integrate all information into a GIS for subsequent transfer to SIGMAR

8. Local

Até 50 mn do mar que rodeia as ilhas dos Açores e bancos submarinos.

Up to 50 nautical miles from the waters surrounding the Azorean islands and submarine banks.

9. Áreas Protegidas/Protected Areas

Parque Natural de Ilha / Island's Natural Park	Corvo, Decreto Legislativo Regional n.º 44/2008/A, de 5 de novembro, na sua atual redação	X	Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa do Corvo (COR02)
	Flores, Decreto Legislativo Regional n.º 8/2011/A, de 23 de março, na sua atual redação	X	Reserva Natural do Ilhéu de Maria Vaz (FLO01)
		X	Área Protegida de Gestão de Recursos da costa Norte(FLO09)
	São Jorge, Decreto Legislativo Regional n.º 10/2011/A, de 28 de março, na sua atual redação	X	Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Oeste (SJO10)
		X	Área Protegida de Gestão de Recursos de Entre Morros (SJO11)
		X	Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa das Fajãs (SJO12)
		X	Área Protegida de Gestão de Recursos do Topo (SJO13)
		X	Área Protegida de Gestão de Recursos do Porto das Lajes (PICO20)
	Pico, Decreto Legislativo Regional n.º 20/2008/A, de 9 de julho, na sua atual redação	X	Área Protegida de Gestão de Recursos da Ponta da Ilha (PICO21)
		X	Área Prot.de Gestão de Recursos do Canal Faial - Pico/ sector Pico(PICO22)
		X	Reserva Natural das Caldeirinhas (FAI01)
	Faial, Decreto Legislativo Regional n.º 46/2008/A, de 7 de novembro, na sua atual redação	X	Área Prot. de Gestão de Recursos do Canal Faial -Pico/Sector Faial (FAI10)
		X	Área Protegida de Gestão de Recursos do Castelo Branco (FAI11)
		X	Área Protegida de Gestão de Recursos dos Capelinhos (FAI12)
		X	Área Protegida de Gestão de Recursos dos Cedros (FAI13)
		X	Reserva Natural do Ilhéu de Baixo (GRA01)
	Graciosa, Decreto Legislativo Regional n.º 45/2008/A, de 5 de novembro, na sua atual redação	X	Reserva Natural do Ilhéu da Praia (GRA02)
		X	Área protegida de gestão de recursos da Costa Sudeste (GRA07)
		X	Área protegida da gestão de recursos da Costa Noroeste (GRA08)
		X	Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Quatro Ribeiras (TER15)
	Terceira, Decreto Legislativo Regional n.º 11/2011/A, de 20 de abril, na sua atual redação	X	Área Marinha Prot. de Gestão de Recursos da Costa das Contendas (TER16)
		X	Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos dos Ilhéus das Cabras (TER17)
		X	Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos das Cinco Ribeiras (TER18)
		X	Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos da Baixa da Vila Nova (TER19)
		X	Área Marinha Protegida de Gestão de Recursos do Monte Brasil (TER20)
	São Miguel, Decreto Legislativo Regional n.º 19/2008/A, de 8 de julho, na sua atual redação	X	Área Protegida Gestão Habitats ou Espécies do Ilhéu de Vila Franca (SMG06)
		X	Área Prot. de Gestão de Recursos da Caloura - Ilhéu de Vila Franca (SMG19)
X		Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Este (SMG20)	
X		Área Prot. de Gestão de Recursos da Ponta do Cintrão Ponta da Maia(SMG21)	
X		Área Prot. de Gest. de Rec. do Porto das Capelas - Ponta das Capelas(SMG22)	
Santa Maria, Decreto Legislativo Regional n.º 39/2012/A, de 19 de setembro, na sua atual redação	X	Área Prot. de Gestão de Rec. Ponta da Ferraria - Ponta da Bretanha (SMG23)	
	X	Reserva Natural dos Ilhéus das Formigas(SMA01)	
	X	Reserva Natural do Ilhéu da Vila (SMA02)	
	X	Área Protegida de Gestão de Recursos da Baía de São Lourenço (SMA11)	
Parque Marinho dos Açores /Azores Marine Park	Decreto Legislativo Regional (DLR) n.º 14/2024/A, de 24 de dezembro, alterado pelo DLR n.º 22/2025/A, de 9 de outubro, e pelo DLR n.º 6/2026/A, de 3 de março, e restante legislação sobre o assunto	X	Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Norte(SMA12)
		X	Área Protegida de Gestão de Recursos da Costa Sul(SMA13)
		X	Área Marinha Protegida do Banco D. João de Castro (PMA11)
		X	Área Marinha Protegida do Condor (PMA14)
		X	Área Marinha Protegida do Princesa Alice (PMA15)
		X	Área Marinha Protegida Açores Norte (PMA16)
		X	Área Marinha Protegida Alberto do Mónaco (PMA21)
		X	Área Marinha Protegida do Cachalote (PMA22)
		X	Área Marinha Protegida do Bugio Norte (PMA23)
		X	Área Marinha Protegida do Diogo de Teive (PMA24)
		X	Área Marinha Protegida do Gigante (PMA25)
		X	Área Marinha Protegida do Pico Sudeste (PMA28)
		X	Área Marinha Protegida do Tridente (PMA29)
X	Área Marinha Protegida do Mar da Prata Sul (PMA30)		
X	Área Marinha Protegida dos Ilhéus das Formigas (PMA31)		

10. Recolha de Amostras: / Sample Recolection :

Amostras de pele, tecido adiposo e fezes de espécies de cetáceos que ocorrem nos Açores. Amostras de tecidos externos e internos de cetáceos arrojados mortos.

Skin, adipose tissue and feces samples from cetacean species that occur in the Azores.External and internal tissue samples from dead cetaceans.

11. Condicionantes / Conditions:

1. No relatório relativo a esta licença, a enviar até 30 dias a contar do seu termo à DRPM, deve constar o número de exemplares observados, marcados e fotografados, as amostras colhidas, os respetivos locais (de observação, marcação e recolha de amostras) e os métodos utilizados. Relativamente à colocação de marcas nos animais, informação quanto ao número de tentativas de colocação das marcas, número de animais no grupo e reação dos animais à colocação das marcas. Deverá ainda, no mesmo relatório, constar a análise dos dados recolhidos. As atividades descritas no relatório serão alvo de apreciação nomeadamente quanto aos impactos sobre as espécies e os habitats, podendo ser solicitada informação adicional.
2. A atividade de observação turística de cetáceos deverá ter prioridade sobre a atividade científica.
3. Relativamente ao uso de drones:
 - a) Em todos os momentos, deve-se obedecer ao disposto na legislação em vigor;
 - b) O drone deverá manter uma altura mínima de 15 m acima do nível das águas do mar;
 - c) Devem ser tomadas medidas na pilotagem do drone para impedir qualquer potencial colisão com os animais ou entre os drones;
 - d) Se os cetáceos derem sinais de perturbação as operações com o drone devem ser imediatamente suspensas;
 - e) Os trabalhos com o drone só podem ser realizados na ausência de barcos de observação turística de cetáceos ou se autorizadas pelo operador em causa;
 - f) O drone só poderá sobrevoar outras embarcações caso a tripulação dessas embarcações o tenha explicitamente autorizado;
 - g) Quaisquer acidentes ou incidentes com o drone (incluindo colisões ou perda no mar) ou sinais de perturbação dos cetáceos aquando do uso do drone, devem ser reportados à DRPM no máximo até ao dia seguinte da ocorrência;☒
 - h) É necessário possuir autorização da Autoridade Aeronáutica Nacional (AAN).
4. Em caso de movimento de eventuais amostras colhidas das espécies em estudo para o exterior do território da Região Autónoma dos Açores, com exceção das fezes, estas carecem de Certificação no âmbito da aplicação da CITES, devendo ser contactada para o efeito a Autoridade Administrativa Regional CITES através do respetivo formulário na plataforma RUBUS.
5. A presente licença não inibe do cumprimento de qualquer outra legislação aplicável à ação em curso.☒

1. In the report of this license, to be sent up to 30 days from its term to DRPM, the number of observed, marked and photographed specimens, the samples collected, the places (of observation, marking and collection of samples) and methods used. Regarding animal tagging, information of the number of attempts to place the tags, number of animals in the group and reaction of animals to the tagging process. The same report analysis of the data collected. The activities described in the report will be subject to appreciation, including impacts on species and habitats, and additional information may be requested.☒
2. The cetacean watching activity should have priority on the scientific activity.
3. Regarding the use of drones:
 - a) At all times comply with the provisions of the current legislation;
 - b) The drone shall maintain a minimum height of 15 m above sea level;☒
 - c) Measures shall be taken in the drone piloting to prevent any potential collision with the animals or between drones;☒
 - d) If cetaceans show signs of disturbance, operations with the drone shall be immediately suspended;
 - e) Work with the drone can only be carried out in the absence of whale watching boats or with specific authorization of the companies;
 - f) The drone may only fly over other vessels if the crew of these vessels has explicitly authorized it;☒
 - g) Any accidents or incidents with the drone (including collisions or loss at sea) or signs of disturbance of cetaceans when using the drone shall be reported to the DRPM at the latest within one day of the occurrence;☒
 - h) It is necessary to have authorization from the National Aeronautical Authority (AAN).
4. In the event that any samples collected from the species under study are transported outside the territory of the Autonomous Region of the Azores, with the exception of faeces, they require certification under the scope of CITES. For this purpose, the Regional CITES Administrative Authority must be contacted through the corresponding form on the RUBUS platform.
5. This authorization does not prevent the fulfillment of any other legislation applicable to the current action.

12. Informação adicional / Additional information:

1. Foi consultada a Autoridade de Gestão da RAMPA que autorizou o desenvolvimento das atividades descritas na presente licença nas áreas indicadas no campo 9.
2. Esta autorização é concedida a título precário e é intransmissível, não podendo ser cedida, total ou parcialmente, sem prévia autorização da Autoridade de Gestão da RAMPA.
3. Em caso de divergência quanto ao conteúdo da presente autorização, prevalece a redação na língua portuguesa, nos termos do Código do Procedimento Administrativo.
4. A utilização das áreas definidas na Portaria n.º 44/2024, de 28 de junho, alterada pela Portaria n.º 18/2025, de 6 de março, ou seja, as áreas protegidas na zona marítima em torno da ilha de Santa Maria - Baixa do Ambrósio, Baixa da Maia, Baixa da Pedrinha e Ilhéu da Vila, deve ser coordenada com a Capitania de Vila do Porto, que deve ser contactada antes da deslocação ao local.

1. *The Managing Authority of RAMPA was consulted and authorised the carrying out of the activities described in this licence in the areas indicated in field 9.*
2. *This authorization is granted on a revocable, non-transferable basis and may not be assigned, in whole or in part, without prior approval of RAMPA's Management Authority.*
3. *In the event of any discrepancy regarding the content of this authorization, the Portuguese wording shall take precedence, in accordance with the Code of Administrative Procedure.*
4. *The use of the areas defined in Ordinance No. 44/2024 of 28 June, as amended by Ordinance No. 18/2025 of 6 March, that is, the protected areas in the maritime zone around the island of Santa Maria - Baixa do Ambrósio, Baixa da Maia, Baixa da Pedrinha and Ilhéu da Vila, must be coordinated with the Vila do Porto Maritime Authority, which must be contacted before travelling to the site.*

13. Duração / Duration:

De 01/06/2026 a 31/05/2027.

From 01/06/2026 to 31/05/2027.

O Director Regional
The Regional Director

Assinado por: **RUI MIGUEL OLIVEIRA MARTINS**
Data: 2026.05.08 17:20:52+00'00'
Certificado por: **Governo Regional dos Açores**
Atributos certificados: **Diretor Regional de Políticas Marítimas**

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice-Presidência do Governo dos Açores
Direção Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento

Acesso e utilização de recursos naturais para fins científicos / Access and use of natural resources for scientific purposes

Certificado de Conformidade Internacionalmente Reconhecido
Internationally Recognized Compliance Certificate

CCIR-RAA/2026/22

A TODO O TEMPO O TITULAR PODE FICAR OBRIGADO A: / THE HOLDER MAY AT ANY TIME BE OBLIGED TO:

- a) **Depositar ou remeter duplicado da amostra**, ou parte dela, no prazo e local a determinar pela entidade emissora da declaração, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2012/A, de 20 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2020/A, de 15 de julho; *Deposit or send a duplicate of the sample, or part of it, within the time and place to be determined by the entity issuing the declaration; pursuant to paragraph 1 of article 11 of the Regional Legislative Decree No. 9/2012 / A, of March 20th, with the changes introduced by Regional Legislative Decree No. 17/2020 / A, of July 15th;*
- b) **Enviar o relatório** a que se refere o n.º 2 do artigo 11.º do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2012/A, de 20 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2020/A, de 15 de julho; *Submit the report referred to in paragraph 2 of article 11 of the Regional Legislative Decree no. 9/2012 / A, of March 20, with the changes introduced by Regional Legislative Decree no. 17/2020 / A, of July 15;*
- c) **Contratualizar mecanismos de cooperação com a RAA**, nos termos do disposto no artigo 17.º-B do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2012/A, de 20 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2020/A, de 15 de julho; *Contract cooperation mechanisms with the RAA, pursuant to article 17-B of the Regional Legislative Decree No. 9/2012 / A, of March 20, with the changes introduced by Regional Legislative Decree No. 17/2020 / A, of July 15;*
- d) **Realizar um contrato de partilha justa e equitativa de benefícios** nos termos do disposto no artigo 17.º-C do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2012/A, de 20 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2020/A, de 15 de julho; *Carry out a fair agreement for the just and equitable sharing of benefits; Enter into a fair and equitable benefit sharing agreement under the terms of article 17;*
- e) **Não permitir a utilização da amostra, ou de parte dela, por terceiros**, exceto nos casos de procedimento de transferência previstos no capítulo III do Decreto Legislativo Regional n.º 9/2012/A, de 20 de março, com as alterações introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.º 17/2020/A, de 15 de julho. *Do not allow the use of the sample, or part of it, by third parties, except in cases of transfer procedure provided for in Chapter III of Regional Legislative Decree No. 9/2012 / A, of March 20, with the changes introduced by Regional Legislative Decree No. 17/2020 / A, of July 15.*

TITULAR DO CCIR / DECLARATION OWNER

Nome/Name: Mónica Almeida e Silva

Nº de Identificação Civil/Passaporte | National Identity Card/Passport: 9906837

Endereço/Address: R. Prof Frederico Machado, 4

Código Postal/Zip code | País/Country: 9901-862 - Portugal

Instituição/Institution: Okeanos - Instituto de Investigação em Ciências do Mar & IMAR

EQUIPA ENVOLVIDA NAS ATIVIDADES DE ACESSO/ IDENTIFICATION OF THE TEAM INVOLVED IN ACCESS ACTIVITIES:

Colaborador/Investigador Collaborator/Researcher	Identificação civil/Passaporte National Identity Card/Passport:	Atividade profissional/ Occupation	Instituição/ Institution
Mónica Almeida e Silva	9906837	Investigadora	OKEANOS/IMAR/UAc
Rui Prieto	11269694	Investigador	OKEANOS/IMAR/UAc
Cláudia Oliveira	11067431	Investigadora	OKEANOS/IMAR/UAc
Irma Cascão	12060844	Investigadora	OKEANOS/IMAR/UAc
Sergi Jorge	46775330T	Investigador	OKEANOS/IMAR/UAc

RECURSO NATURAL A ACEDER / NATURAL RESOURCE SAMPLE

Identificação do tipo de amostra/ Sample type identification: Amostras de pele, tecido adiposo e fezes de espécies de cetáceos que ocorrem nos Açores. Amostras de água recolhida na proximidade dos animais. Amostras de tecidos externos e internos de cetáceos arrojados mortos

Nome científico (quando aplicável) /Scientific name (when applicable): N/ap

Forma, quantidade e tamanho expetável (com recurso a descritores de peso e dimensões físicas sempre que justificável):

12 por espécie- amostras de pele, tecido adiposo (biópsias) e de fezes

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Vice-Presidência do Governo dos Açores

Direção Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento

Métodos a utilizar/Methods to be used: Recolher amostras da epiderme superficial dos cetáceos utilizando uma besta e dardos apropriados. Recolher amostras de fezes de cetáceos que permaneçam a flutuar na água após o mergulho dos animais, recorrendo a um camaroeiro.

DETALHES DA AMOSTRAGEM/ *SAMPLING DETAILS*

Data de início de recolha (mês e ano) e fim de recolha/ Starting collection date and Ending collection date: de 1 de junho de 2026 a 31 de maio de 2027

Locais de recolha/ Sampling Locations: Até 50 milhas náuticas da área marítima circundante das ilhas dos Açores e dos respetivos bancos submarinos.

USOS A QUE SE DESTINA/*INTENDED USES:*

As amostras serão utilizadas em análises de isótopos estáveis, para estudar a ecologia alimentar dos cetáceos, e análises genéticas, para identificar o sexo dos indivíduos e a estrutura genética das populações

As fezes destinam-se à determinação da dieta e estado nutricional dos animais.

INTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DA AMOSTRA PARA TERCEIROS/*TRANSFER INTENT:*

Não/*No*

Sim/*Yes*

Não Determinado/*Not determined*

OBSERVAÇÕES FINAIS/*CONCLUSIVE OBSERVATIONS*

Deve o titular cooperar e colaborar com a transferência para a RAA (Região Autónoma dos Açores) do conhecimento e partilha dos resultados de investigação e desenvolvimento

O Titular deste documento deverá cumprir com SAI-SRAAC/2026/6801 emitido pela DRAAC e o Alvará n° LMAS-DRPM/2026/05 emitido pela DRPM

A Diretora Regional da Ciência, Inovação e Desenvolvimento

Assinado por: **RUTE ISABEL RODRIGUES DIAS GREGÓRIO**

Num. de Identificação: 09408610

Data: 2026.06.02 13:25:40+00'00'

Certificado por: **Governo Regional dos Açores**

Atributos certificados: **Diretora Regional da Ciência,
Inovação e Desenvolvimento**